

Geben wir der Pragmatik den Lead in unserer logopädischen Praxis – Versuch einer Simplifizierung und Pointierung

Prof. Dr. Jürgen Steiner^{1,2}

1 Logopäde, Stadt Winterthur / Senior Lecturer

2 Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH)

Abstract

Im Rahmen der Konzeptbildung und in der Praxis der Logopädie spielen die linguistischen Ebenen eine wichtige Rolle. Berichte arbeiten oft die phonematische, semantische und die morfo-syntaktische Ebene ab. Die pragmatische Ebene ist insofern ein besonderer Fall, da sie nicht wie die anderen drei genannten segmental beschreibbar ist. Die Pragmatik ist nah an der Verständigung beziehungsweise am Gespräch. Genau darum geht es aber, wenn ICF das Ziel und die Aktionen leitet. Der Pragmatik gebührt von daher der Lead im Therapiegesehen.

Der Beitrag möchte die teils undurchsichtige und sperrige Begrifflichkeit rund um die Pragmatik simplifizieren und für die Logopädie pointieren. Die hier vorgestellten vier Ks des Gesprächs, Kooperation, Koordination, Konvention und Konstruktion, sind solch eine praxisrelevante Vereinfachung.

Looking at concept formation and practice of speech therapy, the linguistic levels play an important role. Reports often work through the phonematic, semantic and morfo-syntactic levels. The pragmatic level is a special case in that it cannot be described segmentally like the other three mentioned. Pragmatics is close to communication or conversation. However, this is precisely what ICF is about when it guides the goal and actions. Pragmatics therefore deserves the lead in what is going on in therapy.

This article aims to simplify the sometimes opaque and unwieldy terminology surrounding pragmatics and to make it more pointed for speech and language therapy. The four Cs of conversation presented here, cooperation, coordination, convention and construction, are such a practice-relevant simplification.

1 Zum Selbstverständnis der Logopädie als Disziplin

Logopädie ist eine Integrations- und Handlungswissenschaft. Sie integriert Wissen, welches für Konzepte relevant ist, mit denen sich handeln lässt. Die Logopädie pflegt als Disziplin starke Bezüge unter anderem zur

- *Pädagogik*, weil Beraten, Therapieren und Instruieren nach strukturierten Situationen verlangt, in denen Selbst- und Fremdreflexion sowie Neu- und Umlernen planvoll im Sinne einer Ziel-Mittel-Methoden-Kongruenz angegangen werden kann (*Therapiedidaktik im Rahmen der Logopädie*),
- *Linguistik*, weil der Aufbau und die Komplexität von Sprache und Kommunikation unter regulären Bedingungen verstanden werden muss, um Probleme zielorientiert und systematisch einordnen und angehen zu können (*Sprach- und Kommunikationsmodelle in der Logopädie*),
- *Medizin bzw. Neuropsychologie*, weil anatomische Gegebenheiten die strukturell-funktionalen Rahmenbedingungen vorgeben, die Adaptationen auf der Körperebene in der Therapie ermöglichen und gleichzeitig limitieren (*Funktionssysteme des Körpers in der Logopädie*),
- *Psychologie und Entwicklungspsychologie*, weil ohne Berücksichtigung der Individualität und ohne grundlegende Motivation, ohne Beachtung des Entwicklungsmöglichen die intendierten Aktionen unwirksam bleiben (*Persönlichkeitsfaktoren in der Logopädie*),
- *Soziologie*, weil die Bedingungen für Bildung und Gesundheit nicht nur von individuellem, sondern auch von gesellschaftlichem Interesse sind (*Demografische Entwicklung und soziale Benachteiligung als Hintergrund für die Logopädie*).

Logopädinnen und Logopäden, die schon lange im Beruf sind, werden diese Liste zu Recht als zu ausschnitthaft reklamieren. Die Therapie bei Sprechrhythmusstörungen und bei Dysphonien nimmt unter anderem Bezug auf die Rhetorik. Und die Unterstützte Kommunikation braucht die Technik. Wo bleiben Musik und Rhythmik, darf man fragen. Ist das Spiel, die Spielentwicklung schon mit Pädagogik und Psychologie genannt? Und die Juristik ist ebenfalls von Belang. Weitere Aufzählungen von Lieferanten für eine logopädische Bezugnahme wären möglich.

In diesem Beitrag geht es nun um die *Pragmatik*, die sich selbst teils nur unliebsam als Teil der Linguistik einordnen möchte. Die Linguistik versteht sich

vornehmlich als Logik und Logistik der Sprache, die Pragmatik fühlt sich der Psychologie verbunden, weil es ihr um das Handeln mit Sprache zwischen Menschen in der Welt geht. Im Folgenden wird dargestellt, dass das Motto für die logopädischen Belange heissen muss, *Strukturelle Linguistik für Pragmatik* und nicht *Strukturelle Linguistik versus oder plus Pragmatik*.

Die *strukturelle Linguistik* befasst sich mit den Bausteinen der Sprache, die im Rahmen der Sprachproduktion ausgewählt (paradigmatisch) und in eine Reihenfolge (syntagmatisch) gebracht werden müssen. Eine Phonemkette bildet ein abstrahiertes Prototyp-Wort, das im Dienst des Satzes zu einem grammatischen Wort hin verändert wird, um Beziehungen aufzuzeigen, die dann Bedeutungen ermöglichen. Der Satz «Papa komm» unterscheidet sich von «Papa kommt» durch ein Phonem, das gleichzeitig ein Morphem ist, welches das Lexem (als Synonym für Prototyp-Wort) in Beziehung setzt und anpasst. Die Interpunktion in der Schriftsprache kann zudem den Sinnunterschied, zusätzlich zu dem einen Phonem, unterstreichen: >Papa₁ komm!₁» versus «Papa kommt₁.>

Auswahl- und Reihenfolgeprozesse stehen bei einer Äusserung unter Zeitdruck und ereignen sich zeitlich versetzt zu der Weiterplanung der intendierten Äusserung: Während ich mit «Erstens ...» meinen Satz ausführe, habe ich planerisch «zweitens» vorgedacht.

Bereits bei diesem Einblick zur Erklärung der strukturellen Linguistik wird sofort die Tür aufgemacht zur *Psycholinguistik*. In der Logopädie ist ein Grundwissen der Linguistik und Psycholinguistik wichtig, um (Spontan-)Sprache zu analysieren. Die Elemente des sprachlichen Wissens (Kompetenz) heissen unter anderem Phonem, Graphem, Morphem, Lexem, Phrase, Konstituente. Beim Sprechakt (Performanz) spielen noch Phon und Silbe sowie suprasegmentale Elemente wie Akzent, Lautstärke und Melodie eine Rolle. Mit allen genannten Elementen können wir auf unterschiedlichen Ebenen Sprache und sprachliche Abweichungen beschreiben, verstehen, Defizite und Ressourcen bestimmen und auch Therapie planen.

Die *Pragmatik* befasst sich mit dem Einfluss des Kontextes und/oder der Situation auf die Sprachverwendung. *Unter welchen Bedingungen handeln wir bei wem wie mit Sprache?* Mit Sprache handeln geht über die Verwendung von Bausteinen hinaus. Nicht einmal Korrektheit ist zwingend gefragt. Es geht darum, was gemeint ist hinter dem, was gesagt wird. Kommunikativ handeln heisst Sprache zu adressieren: Pragmatisch kompetent ist als Individuum, wer

kontextgerecht seine Kommunikation anpassen kann, pragmatisch erfolgreich sind Gesprächspartner, wenn ihre Kommunikation als Akt der Koordination und Kooperation abgestimmt ist. Vor diesem Hintergrund sollten sich Logopädinnen und Logopäden diagnostisch-therapeutisch zwar durchaus um segmental ausgliedernde Elemente kümmern, im Fokus sollten aber Äusserungseinheiten wie Wort – Satz/Ellipse – Text stehen (vgl. Steiner 2021).

Sprache ist aber wesentlich mehr als die Auswahl und Reihenfolge von Segmenten. Logopädinnen und Logopäden, die im Frühbereich, mit dem Fokus Unterstützte Kommunikation oder auch für Menschen, die eine Aphasie oder kognitive Dysphasie managen, arbeiten, brauchen hier kaum eine weitere Erklärung. *Verständigung*, und zwar unabhängig von der korrekten Struktur, geschieht nicht nur verbal mit Wort-Satz-Text, sondern wesentlich paraverbal und nonverbal. Als Menschen, die ein Du adressieren, ist es im Regelfall nicht unser Ziel, korrekte Sätze zu produzieren; vielmehr verhandeln wir Intentionen und sind zu Reaktionen aufgerufen.

Zusammenfassend können wir sagen, dass es der strukturellen Linguistik um Bausteine der Sprache und der Pragmatik um Bedingungen für Verständigung geht. Beide Pole dürfen als Komplemente angesehen werden – es gibt aber kein *entweder-oder*. Beide Seiten haben in unterschiedlichen Konstellationen der logopädischen Praxis in unterschiedlicher Weise ihre Berechtigung.

2 Die Struktur steht im Dienst der Funktion

Je mehr sich die Logopädie an strukturell-linguistische Grundlagen anlehnt, desto mehr versteht sie ihren Auftrag als *Erhöhung der individuellen Sprachkompetenz*. Je mehr sich die Logopädie an pragmatische Grundlagen anlehnt, desto mehr wird ihr Auftrag die *Erhöhung der interindividuellen Verständigung* sein. Verständigung ist assoziiert mit dem Austausch zwischen (Gesprächs-)Partnern.

Strukturell-linguistisch bestimmbare Bausteine sind als Formelemente eine Voraussetzung, um sich zu verständigen. Sie sind aber nicht das Ziel: Es braucht

Formen für die Funktion, die Form allein ist aber funktionslos. Es gilt die Regel: *Form serves function*. In der Logopädie haben wir häufig die Ausgangslage, dass die gute Form aufgrund erheblicher Erschwernisse nicht oder nicht ausreichend angestrebt werden kann. Dann geht es um eine Bilanz, was auch mit (zunächst) rudimentären sprachlichen Formen oder Bausteinen möglich ist und welche Strategien, Adaptationen und Hilfen für das Ziel Verständigung erwogen werden können.

Sollte diese Argumentation schlüssig sein, darf die Bedeutung von Wortabrufmodellen, die wenig oder nichts aussagen über gelingende Verständigung unter erschwerten Bedingungen, relativiert werden und ein Coaching der Gesprächspartner bzw. ein Empowerment des Systems ist gefragt, für die solche Modelle schlicht nicht brauchbar sind. Statt patholinguistischer Wortabrufmodelle braucht es dann *kommunikationspsychologische Gesprächssteuerungsmodelle*. Das Organon-Modell von Bühler (1936) beispielsweise zeigt sich hier immer noch als relevant. Es zeigt, dass es um Verständigung zwischen einem «Ich» und einem «Du» geht, wobei die verbalen, paraverbalen und nonverbalen Mittel auf Seiten von Sender und Adressat und ebenso die Prämissen beziehungsweise das Wissen um das Thema divergieren. Damit zeigt das Modell, dass Verständigung auf grundsätzliche Weise abzustimmen ist und das Gelingen nicht per se als Regelfall angesehen werden kann.

Die nachfolgende Tabelle 1 fasst die Ausführungen zusammen, indem die strukturell-linguistische und die pragmatische Sicht auf Sprache aus dem Blickwinkel der Logopädie gegenübergestellt wird. Die dichotome Darstellung soll aber kein Entweder-Oder vermitteln, sondern pointiert die beiden Zugänge betonen.

	strukturell-linguistisch	pragmatisch
Fokus	Sprache als zerlegbare Segmente	Sprache als Mittel, Intentionen zu vermitteln, Handlungen zu vollziehen und Wirkungen zu erzeugen
Elemente	Phonem, Graphem, Morphem, Lexem, Konstituente, Phon, Silbe	Rahmenbedingungen, Kontexte, Routinen, Muster, Skripte, Strategien, Verständigungs-Hilfen
Auftrag	Logopädie bearbeitet das WOMIT der Sprachverwendung	Logopädie bearbeitet das WIE für gelingende Kommunikation
Ziel	Sprachkompetenz üben	Verständigungsmöglichkeiten coachen

Tabelle 1: Strukturelle Linguistik und Pragmatik als komplementäre Elemente der Betrachtung in der Logopädie

3 ICF-Idee als Aufruf zu einem Mehr an Pragmatik

Die Gegenüberstellung in Tabelle 1 sollte nicht zu dem Schluss führen, dass beide Seiten gleichberechtigt seien und eine Wahl bestünde, welcher Seite der Vorzug zu geben ist. Im Regelfall geht es der Logopädie um Verständigung. Dies führt zu einer Prüfung der Möglichkeiten der Erhöhung der individuellen Sprachkompetenz durch die Logopädie, die dann aber schnell aufgefordert wird, die Frage zu beantworten, welche sprachlichen Anforderungen und welche sprachlichen Aktivitäten in der Auseinandersetzung mit einer Welt und einem Du realistisch zu bewältigen sind. In diesem Bild der Logopädie stehen sich eine strukturell-linguistische und eine pragmatische Sichtweise nicht als *Statteinander* gegenüber, sondern treten in Verhältnis des *Nacheinander* oder *Miteinander* ein.

Die Begründung für den Lead der Pragmatik als Regelfall einer Logopädie, die komplexe Probleme und/oder schwierige Ausgangslagen bearbeitet, leitet sich aus der *Leitidee* ICF (vgl. DIMDI 2005) ab. Sprachlich-kommunikative *Teilhabe* ist das Ziel. Der Terminus *Teilhabe* darf soziologisch verstanden werden: In bestimmten Kontexten des partnerschaftlichen, familiären, beruflichen bzw. bildungsmässigen und öffentlichen Lebens sind Anforderungen zu bewältigen und es finden Aktivitäten statt. Die Logopädie konzentriert sich auf *Sprach-Anforderungen* und *Sprach-Aktivitäten*. Wenn es das Ziel ist, sprachlich kontextgerecht und damit adäquat im Rahmen der Möglichkeiten handeln zu können, dann muss der *Kontext* als wesentlich angesehen werden für

- den Start in die Therapie (Anamnese),
- die Bilanz von Hemmnissen und Ressourcen

(Diagnostik),

- das Vorankommen in Fähigkeiten und dem Gestalten von Situationen (Therapie) sowie
- der Bilanzierung der therapeutischen Aktionen (Evaluation).

Die nachfolgende Abbildung 1 fasst die Ausführungen zusammen: Bei der Interventionsplanung in der Logopädie geht es meist um mehr als eine Sprache, da die Sprachen in der Familie, im Bildungssystem und in der Umgebung divergieren. Das Zurechtfinden im Alltag als Ziel einer Therapie oder Beratung definiert sich als Bewältigung von Sprachanforderungen und der Unterstützung der Entwicklung oder Aufrechterhaltung von Sprachaktivitäten, wobei sich diese auf Gespräche, auf die Schriftlichkeit oder auf die Teilhabe von Digitalität beziehen.

4 Bemerkungen zur Vereinfachung des Begriffs Pragmatik für die logopädische Praxis

Logopädie als Praxis versteht sich immer mehr als interprofessionelle Kooperation. Für die engere Fachlichkeit und auch für die Kommunikation im Rahmen der Zusammenarbeit tut unter anderem eine *einfache Sprache* gut (vgl. Jehle & Steiner 2022). Wir brauchen kein elaboriertes Arsenal von importierten Fachbegriffen: Wendungen wie Display of understanding oder das Wissen um die Unterscheidung von konstativ versus performativ versus deklarativ sind gegebenenfalls verzichtbar.

Wichtig für den Weg hin zu *gelingenden Gesprächen* sind Fragen wie

- Was sind Hemmnisse und Ressourcen in Gesprächen?
- Wann kommt es zu Missverständnissen und was tun die Partner?

Abb. 1: Pragmatik ist kein KANN, sondern mit ICF ein MUSS der Logopädie

- Wie können bewusste Strategien implizite ungute oder einer Fehlkompensation unterliegende Muster ablösen?

Verständigung ist eine Art gemeinsames Projekt. Wie in jedem Projekt braucht es Kooperation, Konstruktion bzw. Ko-Konstruktion, Kontext für Sinn, Inter-subjektivität und Sequenzialität. Die Begriffe bilden ein dynamisches Netzwerk. Bei Verständigung geht es um Information und Emotion; miteinander reden ist Selbstaussdruck, Fremdeindruck und Austausch.

Natürlich gibt es auch Fachbegriffe, die gut brauchbar und ebenso gut verständlich sind. Der Begriff *Sprechakt* (vgl. Austin 1972) ist ein solcher: Wir begrüßen, drohen, ernennen, erklären, entschuldigen, tragen vor, danken usw. Der Begriff Sprechakt ist unmittelbar MIT Teilhabe verbunden, die wir oben im Rahmen der ICF-Idee betonten. Gespräche sind dynamisch und scheinbar einer Analyse nicht ganz so einfach zugänglich. Eine Konversationsanalyse (vgl. Bongartz 1998; Bauer & Auer 2009) kann durchaus als teils unwegsames Gelände angesehen werden. Um Verständigung einfach zu beurteilen, werden in der nachfolgenden Tabelle 2 folgende vier Facetten vorgeschlagen, die nicht den Anspruch auf Trennschärfe erheben. Die Fragen der Diagnostik und die Ergebnisse der Therapie sind prototypisch zu verstehen.

Gespräche dienen dem Austausch. Erzählkompetenz und Zuhörfähigkeit als Formen des Selbstaussdrucks und des Fremdeindrucks sind mitzudenken (vgl. Neitzel & Schulte-Busch 2021).

5 Beispiele für eine konsequente pragmatische Ausrichtung der Logopädie

Es gibt gute Beispiele dafür, dass das Pendel der Konzeption und der Aktion in der Logopädie verstärkt in Richtung Pragmatik ausschlagen sollte. Komplexe Sprachentwicklungsstörungen, Sprachstörungen im Rahmen einer deutlichen Beeinträchtigung der Gesamtentwicklung oder Sprachstörungen im Rahmen erworbener Hirnschädigungen zeigen deutlich: Wer das Therapieziel hat, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit gravierenden Informationsverarbeitungsproblemen und/oder einer wahrscheinlichen Hirnfunktionsminderung sich erfolgreicher und /oder befriedigender verständigen können, darf die Segmente etwas beiseiteschieben und der Pragmatik den Lead zusprechen.

Wie oben bereits ausgeführt: Um mit Sprache zu handeln, also pragmatisch zu sein, brauchen wir die Bausteine der Sprache. Die Bausteine sind aber nicht das Ziel, sie sind das Mittel. Das Ziel sind Intentionen, Handlungen und Wirkungen in Gesprächen, für die es aufgrund von Erschwernissen explizite Strategien braucht. *It takes two to talk* – in diesem Sinne können Ziele, die Teilhabe intendieren, nicht bei der Sprachkompetenz des Individuums stehenbleiben, sondern müssen vordringen zur Instruktion, zur Abgestimmtheit, zum Coaching und zum Empowerment der Gesprächspartner.

	Bedeutung	Diagnostik	Therapie
Kooperation	Zusammenwirken für Verständigung	Gibt es Probleme bei der Gesprächs-Zusammenarbeit?	Gesprächshemmnisse und Gesprächsförderer sind bewusst
Koordination	Abstimmung der Einzelaktionen	Gibt es Störungen im Gesprächs-Ablauf?	Praktizieren von trägen, achtsamen Sprecherrollenwechseln
Konvention	Übereinkunft wie gesprochen wird	Welche üblichen Gesprächs-Erwartungen werden nicht erfüllt?	Erwartungen an Korrektheit und Präzision in erschwerten Gesprächen verlassen
Konstruktion	Zu einer Teilung von Wissen und Emotion kommen	Welche Gesprächs-Kanäle erzeugen Sinn?	Nonverbale und Paraverbale Begleiter sind wichtig

Tabelle 2: Die vier logopädisch relevanten Ks des Gesprächs nach Steiner

Beispiele für den Lead der Pragmatik in der Logopädie:

- Im Frühbereich geht es darum, zur Orientierung, zu einem Selbst, zur Welt, zum Du und darüber zur Sprache zu finden. Vor diesem Hintergrund sind zunächst einmal nichtsprachliche Aktionen im Spiel gefragt. Die verbale Verständigung wird nonverbal vorbereitet, vor der Äusserung steht das situative und sprachliche Verstehen (vgl. Zoltinger 1995).
- Wenn Kinder aus fremdsprachigen Familien mit Migrationshintergrund in die Schule kommen und sich ein Deutschkontaktproblem, ein Spracherwerbsproblem oder ein Zweitspracherwerbsproblem mit einer Überforderung bei der Orientierung zwischen Dialekt und Hochdeutsch verschränken, geht es zunächst einmal darum, den kommunikativen Erfolg zu sichern und den Rückzug zu verhindern (vgl. Hricova 2021).
- Im Rahmen der klinischen Logopädie sollte, entgegen der weit verbreiteten Idee eines phasenspezifischen Vorgehens (vgl. Huber et al. 2013), bereits in der Akutphase der Aphasie kommunikative Dimension und auch die digitale Teilhabe eine wesentliche Rolle spielen (vgl. Jehle & Steiner 2021); bei Dysarthrie misst sich auch bei klar funktional ausgerichteten Therapieformen (vgl. Kroker et al. 2018) der Outcome am Grad der Verbesserung in der Verständigung.

In sich geschlossene, pragmatisch klar ausgerichtete diagnostisch-therapeutische Konzepte sind dabei für manche Aufgabengebiete der Logopädie weit vordrungen, in anderen Bereichen aber nach wie vor doch eher unterbelichtet bzw. in der realen Praxis vernachlässigt.

Für die Aphasitherapie braucht es nach wie vor eine Bewerbung pragmatisch ausgerichteter Verfahren; für Therapie, Coaching, Empowerment in Einzel- oder Gruppensetting stehen bereits Ansätze bereit: CIAT, COPA, HOT, PACE, KODOP (ausführlich nachzulesen bei Achhammer et al. 2016, Petzer & Steiner 2018, Jehle & Steiner 2021, Steiner 2010, Steiner 2016).

6 Ausblick und Appell

Logopädie sollte sich im Selbstverständnis nicht wörtlich nehmen. Die altgriechischen Wörter *lógos* und *paideuein*, die hier zusammenkommen, können als «Wortbegleiter» bzw. «Wortbegleiterin» übersetzt werden. Wörter sind aber eben nur ein Teil auf dem

Weg zur Verständigung.

Dieser Beitrag ist ein Plädoyer für ein Mehr an Einfachheit, Klarheit und pragmatischer Ausrichtung in der Logopädie. Pragmatischer heisst: Wir brauchen ein Bild vom Alltag und vom Leben der Patienten, wenn wir alltagsbezogen und lebensbedeutsam therapieren bzw. wirken wollen. Der Kontext ist entscheidend. Wenn das Handeln mit Sprache zwischen Menschen in den Vordergrund rückt, werden Ziele in Richtung Sprachanforderungen und Sprachaktivität und damit Verständigung im Gespräch akzentuiert. Konzeptionen für Gruppentherapien sind in einer pragmatischen Ausrichtung besonders gefragt. Beratung, Coaching, Empowerment sind keine Erscheinung am Rande der klassischen Einzeltherapie. Leichte Sprache ist wichtig. Digitale Teilhabe wird zum Thema. In Berichten werden eventuell die linguistischen Ebenen weiterhin abgearbeitet, um Symptomatik, Diagnostik, Therapie im Plan, Verlauf und unter dem Aspekt der Prognose darzustellen; kein Bericht sollte es aber verpassen, Bezug zu nehmen auf pragmatische Parameter.

Literatur

- Achhammer, B.; Büttner, J.; Sallat, S.; Spreer, M. (2016): Pragmatische Störungen im Kindes- und Erwachsenenalter. Stuttgart: Thieme.
- Austin, J.L. (1972): Zur Theorie der Sprechakte. Stuttgart: Reclam.
- Bauer, A. & Auer, P. (2009): Aphasie im Alltag. Stuttgart: Thieme.
- Bongartz, R. (1998): Kommunikationstherapie mit Aphasikern und Angehörigen. Grundlagen – Methoden – Materialien. Stuttgart: Thieme.
- DIMDI, Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (2005): Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit Version 2005, 101.
- Hricova, M. (2021): Sprachförderung bei Mehrsprachigkeit. Ein Ratgeber für Eltern, Pädagogen und Therapeuten. Idstein: Schulz-Kirchner.
- Huber, W., Poeck, K. & Springer, L. (2013): Klinik und Rehabilitation der Aphasie. Eine Einführung für Therapeuten, Angehörige und Betroffene. Stuttgart: Thieme.
- Jehle, S. & Steiner, J. (2021): Frühe Aphasiebehandlung. Stuttgart: Kohlhammer.
- Jehle, S. & Steiner, J. (im Druck): Eckpunkte für eine gelingende Interprofessionelle Behandlungspraxis (IPZ) der Akutphase der Aphasiebehandlung. In: Aphasie und verwandte Gebiete. xx, xx.
- Kroker, C.; Schock, A. & Steiner, J. (2018): Dysarthrie als Störung des Zeittaktes. Grundlagen für eine innovative Therapie. Idstein: Schulz-Kirchner.
- Petzer, J. & Steiner, J. (2018): Gesprächscoaching COPA bei Aphasie – Impulse zum Vorgehen am prototypischen Fall. In: FORUM Logopädie 32(6), 30–35.
- Neitzel, I. & Schulte-Busch, S. (2021): Kindliche Erzählkompetenzen. Ein Ratgeber für Sprachtherapeut*innen und Pädagog*innen. Idstein: Schulz-Kirchner.
- Steiner, J. (2010): Sprachtherapie bei Demenz. Aufgabengebiet und ressourcenorientierte Praxis. München: Reinhardt.
- Steiner, J. (2016): Aphasie im Kontext. Einführung in die Praxis des alltagsorientierten Empowerments. Bern: szh. (= HfH-Reihe, 38)
- Zollinger, B. (1995): Die Entdeckung der Sprache. Bern: Haupt.